

Tiananmen'dan Hong Kong'a: Çin'de “Renkli Devrim” Girişimleri

Orçun Göktürk

Teori Yazı Kurulu Üyesi

“Renkli devrim” terimi, ABD’nin jeopolitik hırsları için hedef aldığı, belirli bir renk veya çiçeğin sembol olarak kullanımıyla karakterize edilen bir dizi karşı devrimci ayaklanma ve protestoya atıfta bulunmaktadır.¹ Gürcistan’daki Gül Devrimi (2003), Ukrayna’daki Turuncu Devrim (2004) ve Kırgızistan’daki Lale Devrimi’ni (2005) de içeren bu hareketler, her ne kadar “devrim” olarak anılsa ve Batı medyasında genellikle tabandan gelen demokrasi ve özgürlük talepleri olarak övülse de bütün bu ayaklanmalar organik hareketler olmaktan uzak, başta ABD ve onun Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) gibi bağlı kuruluşları olmak üzere doğrudan dış aktörler tarafından desteklenmiştir ve karşı-devrimci niteliktedirler.²

Bu makale, renkli devrimler kavramını, 1989’daki Tiananmen Meydanı ‘protestoları’na giden süreci, özellikle Mao Zedong sonrası girilen ekonomik-siyasi yönelimin sosyal hayat ve genel olarak Çin toplumuna etkisini ve akabinde kısaca Kong Kong, Tibet ve

Sinciang’da ABD destekli ayrılıkçılığı inceleyecektir.

Göge Değil Batı’ya Açılan Kapı?

Tiananmen kelimesi, Çince “天安门” (Tiān’ānmén) karakterlerinden oluşur. Bu karakterler ayrı ayrı incelendiğinde Tiān “gökyüzü” veya “cennet”; “ān” “barış” veya “huzur”; mén ise “kapı” anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Tiananmen kelimesinin tam çevirisi için “Cennetin Barış Kapısı” ya da “Gökyüzünün Huzur Kapısı” diyebiliriz.³ Bu isim, Pekin’de bulunan ve Çin’in tarihsel ve politik simgelerinden biri olan ünlü Tiananmen Meydanı’na verilmiştir. 1989 yılında ayaklanmaya katılan, iliklerine kadar Batı hayranı Peking Üniversiteli bir genç, muhtemelen Tiananmen için “Göge değil Batı’ya açılan kapı” hissiyatıyla Amerikan Özgürlük Anıtı sembolünü elinde tutuyordu.

1989’daki Tiananmen Meydanı protestoları modern Çin tarihinde önemli ve trajik

1 McFaul, Michael. “Transitions from Postcommunism.” *Journal of Democracy* 16, no. 3 (2005): 5-19.

2 Garcia, Maria. “The Role of NED in Promoting Color Revolutions: A Case Study of Ukraine.” *Eastern European Studies* 40, no. 1 (2016): 55-72.

3 《新华字典》. “天安门.” Beijing: 商务印书馆, 2024.

bir olay olarak yer almaktadır. Liberal anlatı, protestoları tamamen ülke içi muhalefet ve ekonomik-siyasi reform talepleri temelinde bir iç mesele olarak çerçevelese de olaylar, 2000’lerde Doğu Avrupa, Orta Asya, Kafkaslar ve Arap ülkelerinde göreceğimiz, rejim değişikliğini amaçlayan ve genellikle ABD tarafından doğrudan desteklenen renkli devrim girişiminin Çin ve dünyadaki ilk örneklerindendi.

Arka Plan: Mao İle Hesaplaşma

Tiananmen olaylarına elbette bir günde gelinmedi. Meselenin arka planını anlamak için ÇKP’nin Mao sonrası dönüşümüne bakmakta fayda var.

1970’lerin sonlarında Çin, hiçbir zaman ÇKP Genel Sekreteri olmayan ülkenin “de facto” lideri Deng Xiaoping önderliğinde önemli ekonomik reformlardan geçmeye başladı. “Reform ve Dışa Açılma” denilen bu süreçte Deng, Çin’i ekonomik modernizasyon ve kalkınmaya odaklayan daha pragmatik bir yaklaşıma doğru kaydırıldı. Deng Xiaoping liderliği, Mao Zedong’un politikalarının eleştirel bir şekilde yeniden değerlendirilmesini içeriyordu. Deng, Mao’nun devrime katkılarını kabul etmekle birlikte, *Büyük İleri Atılım (1958-62)* ve *Kültür Devrimi (1966-76)* gibi politikalarını eleştiriyordu. Nihayetinde Deng, ekonomik istikrar ve büyüme ihtiyacını vurgulayarak Çin’i piyasa reformlarına ve yabancı yatırıma açacak politikaları savundu ve bunları uyguladı.⁴

Deng Xiaoping yönetimindeki ÇKP, “Çin’e özgü sosyalizm” çerçevesinde zenginleşme ve kapitalist genişleme yoluna girdi. Bu yaklaşım, ÇKP’nin ülkede ana siyasi kontrolünü sürdürürken Çin ekonomisini modernleştirmeyi amaçlayan piyasa odaklı reformlarla sosyalist ilkelerin bir arada var olmasını amaçlıyordu.

Bu süreç, Çin’de ekonomik büyümeyi hızlı bir biçimde artırdı ancak aynı zamanda enflasyon, yolsuzluk ve gelir dağılımında uçurumun büyümesini de beraberinde getirdi. Her şeyden önemlisi, siyasi ve kültürel anlamda bu dönemde ülkeye giren neoliberal virüs, özellikle Batı

yanlısı öğrenci ve entelektüelleri içeren bir sınıf yaratarak “özgürlük”, “demokrasi” ve “şeffaflık” talebi, siyasi atmosfere damgasını vurdu. Demokrasiden kasıt elbette “halk demokrasisi” değil “Batı demokrasisi”ydi.

Biraz daha geriye gidecek olursak aslında bu süreçle, 1966 yılında Mao önderliğinde başlatılan Büyük Proleter Kültür Devrimiyle hesaplaşma sürecine girilmişti. Komünist Parti kadroları içerisinde milyonerler çıkmaya başlamış, ülke içinde sol görünümü sağcılar “yolsuzluk karşıtı” hareketin sözde sözcüsü konumuna ulaşmışlardı.

Daha da geriye gidersek, örneğin ücret saptamasını ele alalım. Mao Zedong, 1955 yılında başlatılan kadrolara yönelik ücret sistemi reformu önerisi yapmıştı. Buna göre “Mevkiye bağlı ikramiye ve ayrıcalıklara ek olarak, en üst basamak ile yirmi dördüncü basamak arasında 1/10’i aşkın ücret farklılığı öngören bürokratik mevkilerin kurumsallaşması, kapitalist ideolojinin, proleter öncü içinde yarattığı aşınmayı gözler önüne seriyordu.”⁵ Mao, Sovyetler Birliğinde Bolşevik Parti içerisinde geri dönüş teorisini 1950’lerin ortasında görmeye başlamıştı ve temel etkenin ekonomik sebepler yani parti öncülerini içerisinde sınıf farklılığı yaratan zenginleşme eğilimi zemininde, kapitalizmin sürekli filizleneceğini saptamıştı.

ÇKP içerisinde dönüşümün birinci sacayağı ücret denetiminin sosyalist kültüre tezat oluşturması ise, diğeri Liu Shaoqi ve Deng Xiaoping’in başını çektiği “Sağcılık Karşıtı Kampanya” idi. Mao, bu kampanyanın “sol gösterip sağ vurduğunu” belirterek şunları söylüyor:

“İnsanlar, Sağcılık Karşıtı Hareket’in ‘başarısını’ kutlarken, aslında proleter öncünün bedenine saatli bir bomba yerleştirilmiş ve proletaryadan bağımsız bir sınıf tabakası ortaya çıkmış oldu. O vakitler kapitalist yolcuların gelişmesi için iki ön koşul da sağlanmıştı: Bunlardan biri bürokratik ayrıcalıkların inşası, diğeri ise kitle denetiminin yasaklanmasıydı.”

1980’lere gelindiğinde bütün bu hassasiyetler rafa kaldırılmış ve Mao “devrime kat-

4 Deng, Xiaoping. “Speech at the Meeting of the Political Bureau of the Central Committee of the Chinese Communist Party.” Beijing, August 18, 1980.

5 Engst, F., (2020). *Mao Döneminde Çin’de Sınıf Mücadelesi*, İstanbul: Patika Kitap, s.31

kısı olan ancak hatalar da yapan kişi” olarak nitelendirilmeye başlanmıştı. Bu süreçte Deng Xiaoping, konuşma, söyleşi ve yazılarında Mao Zedong ve Kültür Devrimi’ne yönelik eleştirilerini 5 farklı yerde şu şekilde dile getirmiştir:

1. Deng Xiaoping, *Merkezi Çalışma Konferansı*’nda (Aralık 1978) yaptığı konuşmada Kültür Devrimi’nin aşırı ideolojik coşkusu eleştirerek ekonomik reformlara ve modernleşmeye duyulan ihtiyacı vurgulamıştır.⁶

2. Partiye hitaben yaptığı konuşmada (Ocak 1980) Deng, Mao’nun katkılarını kabul etmiş ancak Kültür Devrimi’ni bir kaos ve ekonomik gerileme dönemi olarak eleştirmiştir. Mao’nun ideolojik mirasının pratik yönetimden ayrılması gerektiğini savunmuştur.⁷

3. Deng, “*Dört Temel İlkenin Korunması*” (Ocak 1979) adlı çalışmasında sosyalizmi korumanın önemini ekonomik gelişme temelinde önemini belirtmiş ve Kültür Devrimi’nin aşırılıklarını eleştirmiştir. Ekonomik ilerleme sağlamak için istikrar ve birliğe duyulan ihtiyacı vurgulamıştır.⁸

4. “*Pratik, Hakikati Test Etmenin Tek Ölçütüdür*” (Haziran 1981) başlıklı yazısında Deng, ideolojik saflık yerine ampirik sonuçlara dayalı pragmatik politikaları savunmuştur. Mao’nun “aşırı devrimci” coşkusu eleştirmiş ve Çin’in ekonomik gerçekleriyle uyumlu reformları teşvik etmiştir.⁹

5. Oriana Fallaci (1980) ile yaptığı bir röportaj sırasında Deng, Kültür Devrimi’nin başarısızlıklarını tartışmış ve Çin’in ekonomisine ve sosyal dokusuna zarar verdiğini kabul etmiştir. Mao’yu hatalar yapan büyük bir lider olarak tasvir etmiş ve geçmişin hatalarını geride bırakmayı savunmuştur.¹⁰

Mao’dan Reform ve Piyasa Sosyalizmi Uyarısı

Mao Zedong ise Deng’den farklı olarak sınıf mücadelesini ve ideolojik birliğin ekonomik pragmatizme göre önceliğini vurgulamış-

tır. 1969 yılında Mao, Deng Xiaoping düşüncesinin ve onun reform hevesinin *kapitalist etkilere teslimiyet olarak eleştirmiş* ve bunların *sosyalist devrimin kazanımlarını baltaladığını* savunmuştur.¹¹ Mao, kapitalist sömürüyü eleştiren ve kapitalist etkilerin Çin’de sosyalist ilkelerin altını oymasına izin vermenin tehlikelerini vurgulayan çeşitli yazılarını ve konuşmalarını bu yıl yoğunlaştırmıştır. Mao, yabancı sermayeye ekonomik bağımlılığın Çin’in kolektif mülkiyete ve planlı ekonomiye öncelik veren sosyalist temelini zayıflatabileceğini, oluşturulmaya çalışılan sosyalist temelinde kapitalist özel mülkiyet ilkeleri ve piyasa odaklı dinamiklerle tezat oluşturduğunu ısrarla vurgulamıştır.

Benzer şekilde çok daha önce, 1937 yılında yazdığı “*Çelişki Üzerine*” adlı makalesinde Mao, ekonomik reformlar ve yabancı yatırımları “dış tehditler” olarak nitelendirerek bunlara karşı sosyalist temellerin korunmasının önemini ifade etmiştir. Mao 1937’de “Çin’in sosyalist yolunu korumaya ve dış sermayeye güvenmek yerine kendine güveni ve yerel kalkınmayı teşvik eden politikaları savunmaya olan bağlılığının” altını çizdiği gibi 1969’da da benzer düşüncede olduğunu belirtmiştir.

Kedi, Fare, Dere, Taş...

Deng denilince Batı’da ona atfedilen en çok bilinen şu iki cümlesi akla geliyor: Birincisi, “Bir kedinin siyah ya da beyaz olması önemli değil, yeter ki fareyi yakalasin”; ikincisi “Taşlara dokunarak nehri geçmek”. Deng Xiaoping şüphesiz Çin’in bugünkü anlamda dünyanın en büyük üretim üssü, gücü olmasında büyük rol oynadı. Burada ayrıntılı bir Deng değerlendirmesi yapmayacağız. Ancak Çin’de Tiananmen’den Hong Kong’a Batıcı ayaklanmaları anlatırken ona değinmeden geçemeyiz zira piyasa sosyalizmi ve dış yatırımlar, bu ayaklanmaların temelini oluşturan çekirdeği yaratmıştır.

Yukarıdaki iki sözün arasında 3 yıl var, ilkinin 1978’de ikincisini ise 1981’de kullanı-

6 Deng Xiaoping, Speech at the Central Work Conference, December 1978

7 Deng Xiaoping, Address to the Party, January 1980

8 Deng Xiaoping, “Uphold the Four Cardinal Principles,” Ocak 1979

9 Deng Xiaoping, “Practice is the Sole Criterion for Testing Truth,” Haziran 1981

10 Deng Xiaoping, Interview with Oriana Fallaci, 1980

11 Mao Zedong, *Selected Works*, cilt 9, 1969

yor. “Fare yakaladıktan sonra rengi mühim olmayan kedi” ünlü bir Çin deyimidir. Deng bu ifadeyi kullanarak, ideolojik katılıklardan ziyade pratik çözümlerin önemine vurgu yapmıştır. “Taşlara dokunarak nehri geçmek” ise ilk olarak 1950’lerde dönemin ÇKP lideri Chen Yun tarafından kullanılan bir söz. Bu ifade, Deng’in reform sürecinin aşamalı yapısını belirtmek için kullandığı bir analogi. Deng, ekonomik başarıyı ideolojik doğrulukla değil, sonuçlarla ölçmek gerektiğini savunuyordu. Yani, önemli olanın ekonomik büyüme ve halkın refahı olduğunu, bu hedeflere ulaşmak için hangi ideolojik yola başvurulduğunun ikinci olduğunu ifade ediyordu (kapitalizmde planlama, sosyalizmde serbest piyasa olabiliyordu). Aslında Deng bunu Marksizmle öyle ya da böyle bağdaştırmaya çalışmıştı. Deng Xiaoping, Marksizmi geliştirmek ve uygulamak için üretim araçlarının geliştirilmesi gerektiğini savunuyordu. Ona göre, Marksizmin ana hedefi, ekonomik kalkınmayı teşvik ederek halkın refahını artırmaktı. Deng, ideolojik dogmalara bağlı kalmaktan ziyade pratik sonuçlara odaklanmayı öneriyordu.¹² Deng’in piyasa reformlarını ve açık ekonomiyi savunması, onu Mao’da ayıran temel farktır diyebiliriz.¹³

Yeni Uzun Yürüyüş?

Bütün bunları Tiananmen olaylarına giden sürecin temellerini oluşturduğu için hatırlatıyoruz. Saat işliyordu. Kedi, fareyi yakalıyordu ancak nehir öyle derindi ki taşları kontrol etmek zorlaşıyordu. Deng, Reform ve Dışa Açılma’nın simge şehri Guangzhou’yu 1984’teki bir ziyaretinde şehrin zenginleşmesinden oldukça etkilenerek “Guangdong’un deneyimleri tüm ülke için bir model olmalıdır. Eğer Guangdong ve Fujian kalkınırsa, bu, diğer bölgeler için örnek teşkil eder” ifadelerini kullanarak tüm ülkenin piyasa sosyalizmi öncülüğünde yabancı yatırımlara açmanın hesaplarını yapıyordu.

Yabancı yatırımların ülkeye artarak girmeye başladığı bu dönem, Çin için önemli bir dönüm noktası oluşturacaktı. Nitekim yabancı sermaye sadece yatırım yapmaya gelmiyordu. Sanat, sosyal yaşam, üniversiteler de bundan nasibini almıştı. Ülkede yeni bir “uzun yürüyüş” başlamıştı. Çin sosyal yaşamında şu değişiklikleri not etmekte fayda var:

Sosyal Yaşamda Batılılaşma

Moda ve Giyim: 1980’lerde Çin’de Batı tarzı giyim ve moda popüler hale gelmeye başladı. Gençler arasında kot pantolon, tişört ve spor ayakkabı gibi Batı modasına ait kıyafetler yaygınlaştı.¹⁴

Popüler Müzik: Batı pop ve rock müziği, özellikle gençler arasında popüler oldu. Michael Jackson, Madonna ve Beatles gibi Batılı sanatçılar Çin’de büyük ilgi gördü.¹⁵

Tüketim Kültürü: Batı tarzı restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezleri büyük şehirlerde açılmaya başladı. McDonald’s ve KFC gibi Batılı fast-food zincirleri Çin pazarına girdi ve mantar gibi çoğalmaya başladı.¹⁶ 2024 yılı itibarıyla Çin’de 4.500’den fazla McDonald’s, 7 binden fazla da Starbucks bulunuyor. Çin bu işletmelerin ABD’den sonra en fazla şubesine ev sahipliği yapan ülke konumundadır.

Sanat ve Sinemada Batı Etkisi

Sinema: 1980’lerde Batı filmleri Çin’de gösterilmeye başlandı. Hollywood filmleri ve Batılı sinema teknikleri Çin sinemasını etkiledi. Steven Spielberg’in *E.T.* ve George Lucas’ın *Star Wars* gibi filmleri gençler arasında yaygın izlenmeye başladı.¹⁷

Görsel Sanatlar: Çinli sanatçılar, Batı modern sanat akımlarından etkilenmeye başladı. 1985’teki Yeni Dalga Sanat Hareketi (新潮) bu etkileşimin bir sonucu olarak doğdu. Bu hareket, soyut sanat, performans sanatı ve

12 Vogel, E. F. (2011). *Deng Xiaoping and the Transformation of China*. Belknap Press.

13 Meisner, M. (1999). *Mao’s China and After: A History of the People’s Republic*. The Free Press.

14 Barne, Geremie R. *In the Red: On Contemporary Chinese Culture*. New York: Columbia University Press, 1999. s.67

15 Kraus, Richard Curt. *The Party and the Arts in China: The New Politics of Culture*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004. s.121

16 Goldman, Merle. *China’s Intellectuals: Advise and Dissent*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986. s.45.

17 Barne, Geremie R. *In the Red: On Contemporary Chinese Culture*. New York: Columbia University Press, 1999. s.98.

enstalasyon gibi Batı'ya özgü sanatsal ifadeleri benimsedi.¹⁸

Akademi ve Üniversitelerde Batı Etkisi

Müfredat ve Eğitim: Çin'deki üniversiteler, Batı'dan gelen akademik fikirleri ve müfredatları benimsemeye başladı. Ekonomi, işletme, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında neredeyse tamamen Batılı ders kitapları ve yöntemler kullanılmaya başlandı.¹⁹

Yurtdışında Eğitim: 1980'lerde Çinli öğrencilerin Batı ülkelerinde eğitim görmesi teşvik edildi. Batı'daki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri Çin'e taşıma amacıyla öğrenciler ABD, Avrupa ve Japonya gibi ülkelerde eğitim görmeye başladı.²⁰

Akademik İşbirlikleri: Çinli üniversiteler, Batılı üniversitelerle akademik işbirlikleri ve değişim programları başlattı. Bu sayede, Çin'e gelen Batılı akademisyenler ve araştırmacılar, Çin akademisinde Batı etkisinin artmasını sağladı.²¹

Hu Yaobang ve 86-87 Protestoları

Yukarıda özetle yazdığımız sosyal ve kültürel alanda Batı etkisine zemin oluşturan esas unsur, 1980'lerdeki siyasi politikalarıdır. Burada Hu Yaobang'a bir parantez açmak gerekiyor. Hu Yaobang (1915-1989), ÇKP'nin önemli liderlerinden biri ve reform yanlısı politikalarının savunucusuydu. Hu, Kültür Devrimi sırasında Mao tarafından iki kez görevden uzaklaştırılan ancak Mao sonrası dönemde yıldızı parlayan liderlerdendi.

Hu, 1980'lerde ÇKP Genel Sekreteri olarak görev yaptı ve Deng Xiaoping'in reform ve dışa açılma politikalarının sadık bir destekçisiydi. Arka planda Deng'in, görünürde ise Hu'nun liderliği altında, Çin'de daha fazla politik "açıklık" ve ekonomik anlamda "serbestleşme" teşvik edildi.

Deng ve Hu, ideolojik olarak uyumluydular. Her ikisi de Marksizmin esnek bir şekilde uygulanması gerektiğine ve pratik sonuçların ideolojik doğruluktan daha önemli olduğuna inanıyordu. Bu, onların reform politikalarını birlikte sürdürmelerini kolaylaştırdı. Deng ve Hu arasında güçlü bir kişisel güven ve dostluk vardı. Deng, Hu'yu güvenilir ve sadık bir yoldaş olarak görüyordu. Bu güven, Hu'nun reform programlarını uygulama konusunda Deng'den tam destek almasını sağladı.²²

1980'lerin ortasında Çin'de çeşitli protestolar ve öğrenci hareketleri meydana geldi. Bu dönemde yaşanan önemli olaylar arasında 1986-87 Öğrenci Hareketi öne çıkıyor. Bu hareketin liderleri, Çin'in çeşitli üniversitelerinden gelen öğrencileri ve Batıcı temelde daha fazla özgürlük ve demokratik reform talepleriyle öne çıkmışlardı. Temel talepler arasında "ifade ve basın özgürlüğü" temalı Batı etkisi yer alıyordu. Yine yolsuzlukla mücadele talepleri ve üniversitelerde öğrencilerin katılımını artıran özerklik sloganları yükseliyordu.²³ 1986-87 Öğrenci Hareketi, Pekin, Şanghay ve Nanjing gibi metropol şehirlerde büyümesi ve parti içinden gelen baskılar sonucunda, parti içinde Hu Yaobang'a karşı tepkileri artırdı.

Deng Xiaoping ve diğer liderler, öğrenci hareketlerinin ve demokratik reform taleplerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesinden endişe duyuyorlardı. Deng Xiaoping, istikrarı korumak için sert önlemler alınmasını savundu ve Hu Yaobang'ı öğrencilere karşı "fazla yumuşak" davrandığı için eleştirdi. Bu, Hu Yaobang'ın Ocak 1987'de görevden alınmasına yol açtı. Ancak bu süreçte Deng, Hu'yu tamamen yalnız bırakmadı. Hu'nun istifası, parti içindeki iki çizgi arasındaki gerilimi yansıtıyordu. Hu Yaobang'ın görevden alınması,

18 Kraus, Richard Curt. *The Party and the Arty in China: The New Politics of Culture*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004. s.89

19 Goldman, Merle. *China's Intellectuals: Advise and Dissent*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986. S.101

20 Barne, Geremie R. *In the Red: On Contemporary Chinese Culture*. New York: Columbia University Press, 1999. s.144

21 Kraus, Richard Curt. *The Party and the Arty in China: The New Politics of Culture*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004. s.166

22 Teiwes, F. C., & Sun, W. (1999). *China's Road to Disaster: Mao, Central Politicians, and Provincial Leaders in the Unfolding of the Great Leap Forward, 1955-59*. M.E. Sharpe.

23 Zhao, Suisheng. "Reform and Reaction in Post-Mao China: The Road to Tiananmen." In *Politics in China: An Introduction*, edited by William A. Joseph, 180-201. New York: Oxford University Press, 2014.

“reformcu” ve liberal görüşlere sahip kesimlerde hayal kırıklığı yarattı ve bu, 1989’da Tiananmen Meydanı’nda patlak veren daha büyük ve daha geniş çaplı protestoların zeminini hazırladı.

Hu Yaobang’ın Ölümü ve Tiananmen’a Giden Süreç

Hu Yaobang’ın 15 Nisan 1989’da ani bir kalp kriziyle ölümü, öğrenciler ve aydınlar arasında büyük bir yas ve öfke dalgası yarattı. Hu, reformcu politikaları ve liberal görüşleriyle tanınıyordu ve ölümü, reformcu hareketin sembolik bir kaybı olarak görüldü.²⁴

Hu Yaobang’ın ölümünün ardından, Pekin’deki üniversitelerden binlerce öğrenci, Tiananmen Meydanı’na yürüyerek Hu’yu anmak ve siyasi reformlar talep etmek için toplandı. Gösteriler kısa sürede Pekin dışındaki şehirlerde de yayılmaya başladı. Tiananmen’daki gösterilerde öğrenciler, yolsuzluğun sona erdirilmesi, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve siyasi reformlar gibi taleplerle meydanlarda toplanmaya devam etti. Protestolar, işçiler, aydınlar ve diğer toplum kesimlerinden destek aldı. ÇKP bu sefer 86-87 yıllarından daha büyük bir ayaklanma ile karşı karşıyaydı.

Üstelik 1987’de Hu Yaobang’ın istifası üzerine ÇKP Genel Sekreterliğine getirilen Zhao Ziyang, protestoculara karşı uzlaşmacı ve diyalog yanlısı bir liderdi.²⁵ Çünkü kendisi de “demokratikleşme” yanlısı olarak tanınıyordu ve ekonomik reformları siyasi reformlarla genişletmeyi destekliyordu.²⁶ Zhao, sıkı bir Mao muhalifiydi. Tarım alanlarının kolektifleştirilmesi ve Büyük İleri Atılım’a karşı tavrı aldı. Parti Sekreterliği görevi sırasında Sichuan eyaletinde serbest piyasaya geçişin öncülerindendi ve hayatı boyunca Çin’in ekonomik kalkınması için pazar mekanizmalarının daha fazla kullanılması gerektiğini savundu.²⁷

Mayıs ayına gelindiğinde protestolar dinmemişti ve 4 Mayıs hareketinin 70. yılını da kullanan protestocu öğrenciler açlık grevine başladı. Bu, ulusal ve uluslararası medyanın dikkatini çekti. Ayrıca Sovyet lider Gorbaçov, Pekin’i ziyaret edecekti ve ÇKP liderliği Tiananmen meydanının işgali karşısında kara kara düşünmekteydi. Gorbaçov’un 15-17 Mayıs 1989 tarihlerindeki Çin ziyareti sırasında protestolar arttı ve ÇKP, Tiananmen Meydanı’nda toplanan binlerce öğrencinin liberal talepleri ile karşı karşıya kaldı. Buna karşı ÇKP Genel Sekreteri Zhao Ziyang, 19 Mayıs 1989’da Tiananmen Meydanı’nı ziyaret ederek öğrencilere hitap etti ve açlık grevi yapan öğrencilere karşı sempatisini dile getirdi.²⁸ Fakat daha sonra o da görevden alındı ve ev hapsine alındı. Zhao’nun yerine Jiang Zemin getirildi.

Açlık grevi ve Tiananmen’in haftalarca süren işgali, başlangıçta protestoları sakinleştirmeye yönelik strateji güden hükümetin sabrını tüketti ve ÇKP liderliği daha sert tedbirler almaya başladı. Olayların şiddetlenmesi sonrasında ÇKP, 20-21 Mayıs 1989’da olağanüstü hâl ilan etti ve orduyu protestoları bastırmak için devreye soktu.

“Komünist Parti’ye Son” Sloganları

ÇKP, Tiananmen Meydanı’ndaki öğrenci protestolarını parti ve devlet otoritesine yönelik ciddi bir tehdit olarak gördüğünü ifade ederek “karşı devrimci isyan” olarak nitelendirmiştir. Parti, protestoların artan bir kaos ve anarşi ortamı yarattığını ve bu durumun ülkenin istikrarını ve gelişimini tehdit ettiğini savunmuştur. Bu nedenle, ÇKP, durumu kontrol altına almak ve kamu düzenini yeniden sağlamak için orduyu kullanmanın gerekli olduğunu vurgulamıştır.

ÇKP liderliği tarafından yapılan açıklamalarda, olayların ülkenin sosyalist sistemini

24 Baum, Richard. “The Road to Tiananmen: Chinese Politics in the 1980s.” In *The Cambridge History of China*, Vol. 15: The People’s Republic, Part 2: Revolutions Within the Chinese Revolution, 1966-1982, edited by Roderick MacFarquhar and John K. Fairbank, 222-287. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

25 Li, Cheng. *Rediscovering Zhao Ziyang: The Political and Economic Reform Experience of China’s Former General Secretary*. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2011.

26 Gilley, Bruce. “Zhao Ziyang and China’s Political Future.” *Asian Survey* 40, no. 4 (2000): 548-572.

27 Bao Pu, Renee Chiang, and Adi Ignatius (eds.), *Prisoner of the State: The Secret Journal of Zhao Ziyang* (New York: Simon & Schuster, 2009), 82-83.

28 赵紫阳 (Zhao Ziyang). 《改革历程》 (*The Reform Process*). 香港: 新世纪出版社 (Hong Kong: New Century Press), 2009.

koruma ve ekonomik reformların istikrarını sağlama adına gerekli olduğunu belirtilmiştir. Bu olaylar, ÇKP'nin merkezi otoritesini ve parti içindeki disiplinini güçlendirmek için bir dönüm noktası olduğunu belirtmiştir.

27 Nisan 1989 günü ÇKP resmi yayın organı Halkın Günlüğü'nde çıkan "*Rahatsızlıklara karşı net bir tutum alalım*" adlı başyazıda, şu ifadeler yer alıyor:

"Yoldaş Hu Yaobang'ın ölümü sonrası komünistler, işçiler, köylüler, aydınlar, parti kadroları, Halk Kurtuluş Ordusu üyeleri ve genç öğrenciler çeşitli şekillerde üzüntülerini dile getirdiler. Yas faaliyetleri sırasında bazı anormal olaylar da yaşandı.(...) Durumdan yararlanan son derece az sayıda bir grup, çeşitli söylentiler yaydı, parti ve devlet liderlerine isim vererek saldırdı ve kitleleri, parti Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin bulunduğu Zhongnanhai'deki Xinhua Kapısı'nı kırmaya teşvik etti. Hatta bazıları, 'Komünist Parti'ye son!' gibi gerici sloganlar attı. Xi'an ve Changsha gibi şehirlerde bazı başıbozuklar, yağmalama ve yakma gibi şiddet eylemlerinde bulundular.

"Anma'dan sonra, gizli amaçları olan çok az sayıda insan, Yoldaş Hu Yaobang için genç öğrencilerin duyduğu kederden faydalanarak insanların zihinlerini zehirlemek ve karıştırmak için çeşitli söylentiler yaymaya devam ettiler. İrili ufaklı afişler kullanarak, parti ve devlet liderlerine iftira attılar ve hakaretler yağdırarak saldırdılar. Anayasayı açıkça ihlal ederek, Komünist Parti ve sosyalist sistemin liderliğine karşı muhalefet çağrısında bulundular. Bazı yüksek öğrenim kurumlarında, öğrenci sendikalarında iktidarı ele geçirmek için yasadışı örgütler kuruldu. Bu grup, kampüslerdeki yayın sistemlerini zorla ele geçirdiler. Bazı üniversitelerde, öğrencileri ve öğretmenleri boykota teşvik ettiler ve hatta öğrencilerin derslere girmesini zorla engelleme noktasına geldiler. Gerici el ilanları dağıtmak için işçi örgütlerinin adını gasp ettiler ve daha da ciddi olaylar yaratmaya çalışarak diğer kitle örgütlerini teşvik etme girişimlerinde bulundular.

"Bunlar, iyi niyetle şikayetlerini dile getirmek için de yola çıkmadılar. Demokrasi bayrağını sallayarak demokrasi ve hukuk sistemimizi baltadılar. Amaçları halk arasında anlaşmazlık çıkarmak, tüm ülkeyi kaosa sürüklemek ve istikrar ve birlik siyasi durumunu sabote etmektir. Bu planlı bir komplo ve kargaşadır. Özü, ÇKP'nin ve sosyalist sistemin liderliğini ortadan kaldırmaktır. Bu, tüm partinin ve ülke genelindeki tüm milletimizin karşı karşıya olduğu ciddi bir siyasi mücadeledir.

"Bütün parti ve ülke çapındaki halkımız, bu mücadelenin ciddiyetini tam olarak anlamalı, kargaşaya karşı net bir duruş sergilemek için birleşmeli ve zor kazanılmış siyasi istikrar ve birlik durumunu, Anayasayı, sosyalist demokrasiyi ve hukuk sistemini kararlılıkla korumalıdır.

"Partideki tüm yoldaşlar ve ülke genelindeki tüm halkımız, bu kargaşanın kararlılıkla kontrol altına alınmaması durumunda ülkemizin huzurlu günlerinin olmayacağını açık bir şekilde kabul etmelidir. Bu mücadele, reform ve açılımın başarısı, dört modernizasyon programı ve devletimizin ve ulusumuzun geleceği ile ilgilidir. ÇKP'nin her düzeydeki parti örgütleri, Komünist Parti ve Komünist Gençlik Birliği üyelerinin geniş kitleleri, tüm demokratik partiler ve yurtsever demokratik şahsiyetler ve ülke genelindeki halkımız, doğru ile yanlış arasında net bir ayırım yapmalı ve kargaşayı kararlı ve hızlı bir şekilde durdurmak için mücadele etmelidir."²⁹

Halkın Günlüğü'nde 26 Nisan 1989 günü yayımlanan bu başyazı, muhtemelen bir gün önce Politbüro toplantısında Deng Xiaoping'in konuşmasından alındı. Bu toplantıda protestoculara ılımlı yaklaşan ÇKP Genel Sekreteri Zhao Ziyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ziyareti sebebiyle bulunamamıştır.

Eylemciler, Halkın Günlüğü gazetesinde belirtilenden çok daha fazla Batı yanlısı slogan ve afişlere sahipti. "Komünist Partiye son!" dışında şu afişler açılıyordu:

"Şimdi Demokrasi"

"Çin için Özgürlük"

29 Halkın Günlüğü. "*Rahatsızlıklara karşı net bir tutum alalım*". 26 Nisan 1989. Dijital erişim için: <http://www.tsquare.tv/chronology/April26ed.html>

“Komünist Zulmüne Son”

“Öğrenciler Demokrasi İstiyor”

“Özgürlük ve İnsan Haklar!”

“Kirli yöneticilere değil, sayın demokrasiye güveniyoruz!”

“Kahrolsun diktatörlük”

Üstelik sorun sadece bu sloganlar değildi. Eylemciler askerle şiddetli çatışmalar yaşadı, bazı askerleri yaktılar bazılarını ise asarak köprülerden sallandırdılar. Uzun yıllardır Çin ve Pasifik’i yakından takip eden ve şu anda da Pekin’de yaşayan Amerikalı yazar Jeff J. Brown, Tiananmen Olayları hakkında bir yazısında şu dikkat çekici iddialarda bulunuyor:

“Tüm operasyon, Çin Komünist Partisi’ni (ÇKP) devirmek gibi açık bir hedefle, diğer Batılı elçilikler ve onların psikolojik harekât ekipleriyle iş birliği içinde, CIA tarafından finanse edilmiş, organize edilmiş, yönetilmiş ve tedarik edilmiştir. (...) CIA, ajanlarına silahsız Halk Kurtuluş Ordusu askerlerini öldürmeleri için Molotof kokteylleri ve AK-47’ler için benzin ve mühimmat sağlayarak şiddet ve öldürme eylemlerini tırmandırdı. 1989’da Pekin’de benzin sadece büyükelçiliklerde, bakanlıklarda ve arabası olan bir avuç halk için mevcuttu ve karne ile sıkı bir şekilde kontrol ediliyordu.

“Eyleme katılan çocuklar çoğunlukla ABD tarafından Çin’in yaşam tarzını yıkmak ve yerine kukla, kapitalist bir hükümet kurarak Çin’in ‘Aşağılanma Yüzyılı’ olan 1839-1949 dönemini yeniden başlatmak için kullanılmışlardı. ÇKP liderliği protestocularla konuşmak ve şikayetlerini dinlemek için yanlarına gitmiş ve onları ulusal sahneye davet etmelerine rağmen hakaretlere uğramışlardı. (...) Protestocuların ‘demokrasi’ söylemleri tamamen CIA kurgusuydu. Şimdi, bu beyinleri yıkanmış çocuklar Amerikalılar tarafından katillere dönüştürülüyor, asker kardeşlerini öldürüyorlardı ve bu bardağı taşıran son damla oldu.”³⁰

Jeff Brown’un bahsettiği gibi bardak taşmıştı ve 4 Haziran günü Çin Halk Kurtuluş Ordusu Tiananmen Meydanını boşaltması için eylemcilere süre tanımıştı. Meydanda yapılan oylamada alanı terk edelim diyenler ağır basmasına rağmen bazı gruplar gitmemekte ısrarcıydı. Bunun üzerine asker müdahale etti, Çin’in açıkladığı resmi rakamlara göre 200-300 gösterici ve bir düzine asker hayatını kaybetti.

ABD ve Batı’nın Tepkisi

Tiananmen protestolarının düzenlenmesinde ABD’nin doğrudan dahil olduğuna dair somut bir kanıt açıklanmasa da manevi ve ideolojik desteğe dair birçok gösterge mevcuttur. Batı medyası protestolara geniş yer vermiş, öğrencilerin demokrasi ve özgürlük taleplerini sıklıkla vurgulamıştır. Bu uluslararası ilgi Çin hükümeti üzerinde baskı oluşturmuş ve protestoculara bir meşruiyet ve cesaret duygusu sağlamıştır.³¹

ABD, Tiananmen Meydanı Olayları sırasında ve sonrasında insan hakları ihlallerine dikkat çekmiş ve Çin hükümetinin protestoculara yönelik şiddetli baskısını kınamıştır. ABD hükümeti, olayların ardından Çin’e karşı bir dizi yaptırım uygulamış ve uluslararası toplumda Çin’in eylemlerini eleştirmiştir.

Piyasa Sosyalizmi: Kalkınmanın Acı Reçetesi

Tiananmen’a giden süreç, piyasa sosyalizminin acı reçetesinde saklıdır. Bu sürece biraz daha mercek tutarsak Çin’de Batıcı dinamiklerin gelişimini daha iyi anlayabiliriz.

Deng önderliğinde Mao sonrası yürürlüğe koyulan piyasa sosyalizmi stratejisi, 1978-81 arası Parti ve devlet öncülüğünde katı bir şekilde uygulandı. Makao, Guandong ve Fujian eyaletleri dış dünyaya açıldı ve yabancı yatırımları ilk çekecek yerler olarak seçildi. Başlangıçta ne ölçüde yabancı yatırıma açık olacağı ve ne tür yabancı yatırımlara açık olacağı konusunda katı kısıtlamalar vardı. Deng Xiaoping ve reformistler bile bu girişimleri

30 Jeff, J. Brown. 2016. “The ritualistic, annual Western flogging of the Chinese people takes place today.” The Greenville Post. 4 Haziran 2016. <https://www.greenvillepost.com/2016/06/04/jeff-j-brown-beijing-dispatch-3/>.

31 Nathan, Andrew J., and Perry Link. *The Tiananmen Papers. PublicAffairs*, 2001.

yalnızca merkezi planlamaya ve ekonominin kamu mülkiyetine bağlı kalarak üretici güçlerin modernizasyonunu teşvik etmenin bir aracı olarak görüyordu. İlk başta temkinli davrandılar ve yalnızca sınırlı tavizler verdiler. Ancak tam da bu kısıtlamalar nedeniyle özel ekonomik bölgeler beklendiği gibi hemen başarıya ulaşamadı. Bu nedenle 1983 yılında bu kısıtlamalar gevşetildi. Örneğin, tamamen yabancı sermayeli işletmelerin istediği şekilde bu bölgelere girmesine izin verildi. Kapitalistlerin yatırım yapılması isteniyorsa, onlar için uygun koşullar yaratılması gerekiyordu.

Benzer gelişmeler kırsal alanlarda da yaşandı. Tarım arazileri üzerindeki kolektif mülkiyet kaldırıldı ve buralar özel mülkiyete açıldı. Aslında görünürde bugün olduğu gibi araziler yasal olarak devletin mülkiyetinde olmasına rağmen uygulamada özel mülkiyet haline getirildi. Örneğin, sözleşmeli arazi, çiftçilerin çocuklarına miras kalabiliyordu. 1980'lerin sonlarında sözleşmeli arazi yönetim haklarının yeniden satışına ve arazinin çocuklara veya torunlara miras olarak bırakılmasına tanık olunmuştur. Bu durum aynı zamanda çiftçilerin zengin ve fakir olarak kutuplaşmasına yol açmıştır. Bazı çiftçiler aşırı zenginleşirken, diğerleri geçim kaynaklarını kaybetmiş ve çalışmak için şehirlere gitmek zorunda kalmışlardır. Bir yandan toprağın verimliliğinde artış yaşanırken, diğer yandan çok sayıda köylü yoksulluğa düşmüştür. Ortaya çıkan büyük ucuz işgücü havuzu, şehirlerde kapitalizmin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Çin hükümeti tarafından yabancı yatırımları çekmek için benimsenen ilk yöntem bir “işgücü piyasası” yaratmaktır. Bu nedenle kamu iktisadi teşebbüsleri, “ömür boyu çalışma” sistemini ortadan kaldırdı ve işçileri işten çıkarmayı mümkün kılan bir dizi reform uygulandı.

1983 yılında bu reformlar daha da ileri götürülerek kamu iktisadi teşebbüslerinin yeni işe alınan işçilerle sınırlı bir süre için iş sözleşmesi imzalamasına izin verildi. İş sözleşmesi sisteminin getirilmesi, yeni işe alınanların daha önce KİT'lerde çalışan işçilerin yararlandığı avantajlardan yararlanamayacağı anlamına geliyordu. 1987 yılına gelindiğinde, 7,5 mil-

yon işçi KİT'lerde sözleşmeli işçi olarak işe alınmış ve 6 milyon işçi de belirli süreli sözleşmeliye dönüştürülmüştür.³²

Devlete ait işletmelerin birer birer çöküşü, işsizliğin ilk kez büyük oranda ortaya çıkmasına neden oldu. “Piyasa reformları”nın uygulanmaya başlamasından kısa bir süre sonra enflasyon sorunu da oluştu ve toplumsal huzursuzluğa neden oldu. Reformların siyasi sonuçlarından endişe eden hükümet 1981 yılında reform sürecini yavaşlatmaya karar verdi. Ancak devlet ve parti içerisindeki reformistler buna direndi ve 1984 yılında tekrar kapitalist serbest ekonomi yönünde reformlar hızlandırıldı. Ekonomi politikalarında özel çıkarıcılık ve piyasa zemin kazanıyordu. Çoğu tüketim ve tarım malının fiyatları serbestleştirildi ve fiyatlar büyük ölçüde piyasa tarafından belirlendi. 1986'da yabancı yatırımlara yönelik vergilerin düşürülmesi, çalışanların işe alınması ve işten çıkarılmasına kolaylık sağlanması ve dövize daha kolay erişim gibi bazı yeni reformlar, yabancı yatırımı daha da teşvik etti. Aynı zamanda hükümet bir dizi reform daha gerçekleştirdi: Ortalama ücret sistemini kaldırmak, emeğin “yaşam boyu sistemi”ni ortadan kaldırmak, ücretleri üretkenliğe bağlamak ve kısa vadeli sözleşmeler imzalamak.

İşte tüm bu süreç, 1986-87 öğrenci hareketlerinin ve 1989 Tiananmen ayaklanmasının ekonomi politikasını oluşturuyor. 1987'den itibaren enflasyon oranının ÇKP iktidarı ele geçirdiğinde bu yana ilk kez çift hanelere ulaştı ve yüzde 20'lere dayandı. Bu, kentlere göç eden ailelerin ve öğrencilerin alım gücüne büyük darbe vurdu. Nitekim 1989'da ülke ekonomisinde büyük durgunluk yaşanmaya başladı. Ayrıca yukarıda ayrıntılı olarak bahsettiğimiz sosyal hayatta Batı etkisi ve liberal virüsün Çin topraklarında yaygınlaşması, öğrenciler ve entelektüeller içinde sözde “demokrasi” taleplerini doğurdu. Ekonomik buhran, sosyal yaşamda da krize yol açmıştı.

Tiananmen olaylarından sonra reform süreci kısa bir süreliğine yavaşladı. Fakat ÇKP, önemli bir muhasebe yapmak yerine 1990'larda dışa açılım sürecini daha da hızlandırdı. Elbette aynı

32 Weston Fred. 2016. “中国——通向资本主义的新长征”. In *Defence of Marxism*. 12 Ekim 2016.

dönemde Doğu Avrupa’da sosyalist devletlerde başlayan çözülme ve SSCB’nin 1980’lerin ortasında başlattığı şeffaflık (glasnost) ve açılım (perestroika) süreci de Çinli gençlere ve entelektüel çevrelere etkisi olumsuz oldu.

Sinciang, Tibet Ve Hong Kong’da Ayrılıkçı Ayaklanmalar

1989 Tiananmen olaylarından sonra Çin’de 2009’da Tibet ve Sinciang’da, 2014 ve 2019’da da Hong Kong’da büyük çaplı ayaklanmalar yaşanmıştır.

2009 Urumçi olayları, Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında Uygur ve Han kökenli işçiler arasında çıkan kavganın ardından başlamıştır. Bu olayda birkaç Uygur ve Han işçinin öldüğü bildirilmiştir ve bu durum Sinciang’da protestoları tetiklemiştir. 5 Temmuz 2009’da Guangdong’daki olayları protesto etmek için Urumçi’de bir yürüyüş düzenlendi. Ancak protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Ayrılıkçı gruplar, araçları ateşe verdi, dükkanları yağmaladı ve hem Uygur hem de Han Çinlileri hedef alan şiddet eylemlerinde bulundu. Çatışmalar hızla yayıldı ve güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlandı. İki gün süren şiddet olaylarında resmi rakamlara göre yaklaşık 197 kişi hayatını kaybetti ve 1,700’den fazla kişi yaralandı.³³

Tibet’teki gösteriler, Dalai Lama’nın 1959’da sürgüne gitmesinin 50. yıldönümünde başlamış ve Lhasa’da şiddetli çatışmalar olmuştur. Hong Kong’dakiler ise çok daha “renkli devrim” girişimlerine benzer nitelikte yaşanmıştır. 2014’te Hong Kong’daki gösteriler “Şemsiye Hareketi” adıyla diğer renkli devrim girişimleriyle oldukça benzerlik göstermiştir. ABD ve bağlı kuruluşları (NED) uzunca bir süredir Hong Kong’da maddi ve manevi bir şekilde bu kısırcılığı sürdürmektedir.

Ned’in Ayrılıkçılara Desteği

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı NED hakkında kapsamlı bir rapor yayımladı.³⁴ Bu

raporun “Diğer ülkelerin siyasi gündemine karışmak için yerel siyasi gruplarla iş birliği yapmak” adlı üçüncü ve “Hedef ülkelerin istikrarını baltalamak için ayrılıkçı güçlere fon sağlanması” başlıklı dördüncü bölümlerinde NED’in Sinciang, Tibet ve Hong Kong’da ayrılıkçılığı provoke eden girişimleri ayrıntılı bir şekilde belirtiliyor. Buna göre NED, Hong Kong’un Çin’le birleştiği 1997 yılından itibaren faaliyetlerini artırıyor. NED, 2002 yılında bölgede “Ulusal Demokrasi Enstitüsü” adlı bir ofis açarak ilişkisinde olduğu parti ve gruplarla doğrudan temasa geçiyor. Yine 2003 yılı 1 Temmuz yürüyüşleri de bu merkezden finanse ediliyor. NED, 2007 yılında Hong Kong ayrılıkçılığını hedefleyen “Hong Kong’da Demokratikleşme Vaadi” adlı bir rapor da yayımlıyor. 2014 yılı “Şemsiye Hareketi” adlı renkli devrim girişiminin de temelini oluşturan “Merkezi İşgal Et” (*occupy central*) hareketi doğrudan NED desteğiyle oluşturuluyor. 2018 tarihli bir NED raporunda Hong Kong’a bu amaçla 5 milyon dolara yakın kaynak ayrıldığı belirtiliyor.³⁵ NED sadece 2020 yılında, Hong Kong, Sinciang ve Tibet’te ayrılıkçı kişi ve örgütlere 10 milyon dolardan fazla maddi destek sağlamıştır.³⁶

Planlı ve Devletçi Ekonomiye Savunalar Güçleniyor

1989’da Tiananmen Meydanı’ndaki öğrenci protestoları, ekonomik reformların ve liberalizasyonun getirdiği sosyal ve politik çelişkilerin önemli bir göstergesiydi. Bu Batıcı protestoların bastırılması sonrası dışa açılım süreci devam ettirilmesine rağmen ÇKP içinde bazı grupların daha istikrarlı ve merkezi planlamaya dayalı bir ekonomi modeline dönme arzusu güçlendi.

1990’larda ivmesi artan serbestleşme dönemine rağmen Deng Xiaoping, parti içinde güçlenen muhalefetin de etkisiyle stratejik ve kilit sektörlerde devletin rolünü yeniden güçlendirmeye başladı. Enerji, telekomünikasyon, havacılık ve finans gibi stratejik sektörlerde

33 新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室. 《2009年乌鲁木齐“7·5”事件真相》. 北京: 人民出版社, 2010.)

34 FMPRC. “Fact Sheet on the National Endowment for Democracy”. 07 Mayıs 2022

35 National Endowment for Democracy. “2018 Annual Report.” National Endowment for Democracy. Accessed July 17, 2024. <https://www.ned.org/wp-content/uploads/2019/07/2018NED-Annual-Report.pdf>.

36 FMPRC. “Fact Sheet on the National Endowment for Democracy”. 07 Mayıs 2022..

devletin kontrolü artırıldı ve büyük devlet işletmeleri yeniden yapılandırıldı ve güçlendirildi.³⁷ Yine ekonomik büyümeyi desteklemek için büyük altyapı projelerine ve devlet yatırımlarına yönelindi. Demiryolları, otoyollar, limanlar ve enerji projeleri gibi büyük ölçekli yatırımlar, devletin ekonomideki rolünü pekiştirdi ve bu süreç devam etmektedir.

1990'ların başlarından itibaren, ÇKP içinde devlet öncülüğünde planlı ekonomi destekçileri yeniden güç kazanmaya başladı. Bu grup, Mao'nun mirasına ve sosyalist değerlere daha olumlu bakıyor ve piyasa reformlarının yarattığı sosyal adaletsizliklere karşı çıkıyordu.

1990'ların ortasında Çin'in Başbakanı olan Zhu Rongji, piyasa reformlarına öncülük ederek piyasa reformlarını genişletti ve bir dizi özelleştirmeyi hayata geçirdi. Ancak, mali krizler (1997-1998 Asya krizi) ve sosyal eşitsizliklerin artmasıyla birlikte, Zhu'nun piyasa odaklı politikaları eleştirilmeye başlandı. 2000'lerin başında, Zhu'nun reformlarına karşı çıkan ve devlet müdahalesini savunanlar, ekonomik eşitsizlikleri azaltmayı ve sosyalist değerlere geri dönmeyi savundu.³⁸ Yine Tiananmen olayları sırasında Başbakan olan ve protestolara sert müdahaleyi savunan Li Peng, piyasa reformlarının ve özelleştirmelerin belirli sınırlar içinde tutulması gerektiğine inanıyordu. Reformları desteklese de bu süreçlerin devlet kontrolü ve sosyal istikrarı koruyacak şekilde yapılmasını savundu. Olayların ardından, Li Peng ve destekçileri, devlet kontrolünü ve planlı ekonomiyi yeniden güçlendirme çağrısında bulundu.

Çin'de devletin piyasalara müdahalesi süreci 2006'da 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda devletçiliğin artırılması kararıyla ve sonrasında, 2012'de Xi Jinping'in ÇKP Genel Sekreteri olmasıyla taçlandı. Bu süreçte sadece siyasi değil sosyal anlamda da liberal virüse amansız bir savaş açıldı.

Çin, 1980 sonrası dönemde uluslararası iş bölümünün bir parçası da olarak dünyanın üretim üssüne dönüştü. Bu bir anlamda Çin'in kalkınma mücadelesini hızlandırdı ve milyonlarca Çinliyi aşırı yoksulluktan kurtardı. Diğer anlamda ise aşırı zenginleşen kapitalist grupların oluşması, enflasyon, işsizlik, borsa simsarları ve konut spekülörleri gibi Batılı kapitalist devletlerde görülen büyük olumsuzlukları tetikledi. Örneğin Forbes'un 2023 Dünya Milyarderler Listesi'ne göre, Çin'de yaklaşık 340 milyarder bulunmaktadır. Bu, Çin'i milyarder sayısında dünya genelinde birinci yapmaktadır.³⁹

Batı'da kolonyalizmin başlangıcı, kapitalizmin filizlenmesi ve onun emperyalist bir karaktere bürünmesi, 500 yılı buldu. Bu süreçte Batılı sömürücüler dünyayı hayal edilebilecek en vahşi yollarla yok etti, tüm kıtalar yağmalandı, insanlar köleleştirildi ve iki büyük dünya savaşıyla milyonlar hayatını kaybetti. Çin'in barışçıl kalkınması, sosyalizme olan inancı arttırdığı gibi ezilen uluslara önemli bir tecrübe ve destek oluşturuyor. İşte bu nedendir ki dün Tiananmen'da, yakın zamanda da Hong Kong'da Batıcı renkli devrim girişimleri bu bağımsız kalkınma yolunu boğmaya çalışmıştır. 21. yüzyılda uluslararası düzenin yeniden şekillenmesinde öncü bir rolü olan Çin Halk Cumhuriyeti, yeni Tiananmen olaylarının önünü almak için Xi Jinping döneminde girilen yeni süreci artırarak devam ettirmelidir. Nitekim Batı destekli kuruluşlara ve LGBTİ ajandasına karşı alınan keskin tutum, Batı'da Xi Jinping'e yönelik "Yeni Mao" olduğu görüşünden tutun "iktidara geldiğinden beri sivil toplumun nefes alanı daraldı" yorumları havada uçuşuyor. İşte o nefesi daralan "sivil toplum", liberal virüsün ta kendisidir. Dolayısıyla fareyi tutan kedinin rengi önemli ve nehir taşları kontrol edemeyecek kadar büyük ve derindir.

37 Naughton, Barry. *The Chinese Economy: Transitions and Growth*. Cambridge, MA: MIT Press, 2007.

38 A.g.e.

39 Forbes. "The World's Billionaires 2023." *Forbes*. Accessed July 17, 2024.